

Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Entomologia

Entomólogo de nascença

– memorial descritivo –

Og Francisco Fonseca de Souza

Laboratório de Termitologia
<http://www.isoptera.ufv.br>

Outubro de 2017

Memorial submetido por Og Francisco Fonseca de Souza como parte do processo de promoção a Professor Titular da carreira do Magistério Superior vinculada ao Ministério da Educação conforme inciso IV do § 3 o do art. 12 da Lei nr. 12.772/2012, Portaria nr. 982/2013/MEC e Resolução conjunta CEPE CONSU 01/2014 da Universidade Federal de Viçosa.

Como citar:

DeSouza, O (2017) Entomólogo de nascença. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1288912>

Sumário

Sumário	iii
1 Paixão pela entomologia	1
1.1 Uma infância entomológica	1
1.2 A descoberta da Entomologia	3
1.3 Enfim, os cupins!	6
2 Compromisso com a didática	10
2.1 Lecionando na graduação	10
2.2 A integração graduação-pós graduação	13
2.3 Entomologia para leigos	15
2.4 Lecionando no exterior	16
2.5 Orientação de pós graduação	16
3 Criando novidade científica	18
3.1 Ecologia de comunidades de cupins	18
3.2 Teoria ecológica	20
3.3 Comportamentos coletivos	21
3.4 Simbioses	22
4 Gestão inovativa	24
4.1 Coordenação da pós-graduação	24
4.2 Pro-reitoria de pesquisa e pós-graduação	25
4.3 Fapemig e outros órgãos de fomento	28
4.4 Editoria científica	29
4.5 Gestão acadêmica no exterior	30
5 Palavras finais	31
Referências Bibliográficas	33

Indicadores numéricos

Produção científica	
Bolsista de Produtividade CNPq	1B
Erdős number	6
<hr/>	
Artigos completos publicados em periódicos (ISI)	51
Índice “h” (ISI)	12
Número total de citações (ISI)	523
Número médio de citações por artigo (ISI)	10.3
<hr/>	
Índice “h” (Google)	17
Número total de citações (Google)	1174
Número médio de citações por artigo (Google)	17.7
<hr/>	
Formação de recursos humanos	
Teses Doutorado aprovadas(*)	13
Dissertações de Mestrado aprovadas(*)	20
Pós-Doutores supervisionados	5
<hr/>	
Editoria científica	
Editor Associado, Sociobiology (desde 2013)	
Editor Associado, Neotropical Entomology (2009-2014)	
Membro do Corpo Editorial, Coplt ArXives (desde 2008)	
<hr/>	
(*) como orientador principal	

Capítulo 1

Paixão pela entomologia

1.1 Uma infância entomológica

Minha paixão por entomologia começou logo na infância: segundo meus pais, aos três anos de idade eu já me intrigava com insetos. Naquela época, em meados da década de 1960, a ausência da televisão permitia que as famílias passassem as noites de verão conversando nos alpendres das casas. De banho tomado e devidamente de pijama, eu orbitava as conversas de meus pais e nossos vizinhos, brincando com os besouros que caíam após terem se chocado com a lâmpada do alpendre. Quando o sono me informava que chegara a hora de dormir, eu guardava os insetos nos bolsos do pijama, obrigando minha mãe à tarefa rotineira de esvaziá-los ao me colocar na cama.

Esta rotina se repetiu até mais ou menos os cinco ou seis anos de idade, quando comecei a guardar os besouros num tin-

teiro sem uso que ficava destampado sobre a escrivaninha de meu pai. Para minha decepção, não encontrava os besouros no dia seguinte. Isso me intrigava: por várias vezes me certifiquei que os besouros não conseguiam escalar as laterais do tinteiro. Como, então, escapavam?

Um dia, enquanto eu observava o tinteiro, um besouro abriu as asas e finalmente escapou voando. Minha pergunta estava respondida! Muitos anos depois, me dei conta de que, para todos efeitos, esse foi o meu primeiro experimento entomológico. Ainda sem hipótese, é bem verdade, mas composto de observações diligentes, muito bem repetidas e que levaram a uma conclusão definitiva. . .

Passei o resto de minha infância imerso neste universo entomológico. Dalí saía para brincar de pique e soltar papagaio mas sempre retornava, muitas vezes acompanhado dos amigos que convencia a explorarem o misterioso mundo dos insetos. Fazíamos campeonato de natação de formigas, colocando-as cuidadosamente sobre a água das poças de chuva, e apostando qual delas chegava primeiro do outro lado. Após sucessivas rodadas, as formigas pareciam se cansar e não mais movimentavam as pernas, não conseguindo concluir a travessia da poça. Aí, retirávamos as formigas da água, deixando-as sobre alguma pedra, e as substituíamos por outra. Observei que não se tratava exatamente de *cansaço* mas alguma coisa ligada ao fato de as formigas estarem molhadas: tão logo a aquele filme de água escorria do corpo das formigas elas eram capazes de se movimentar normalmente.

Às vezes, ao brincar de fazendinha, amarrava besouros a caixas de fósforo, à guisa de cavalo e carroça. Em gaiolinhas feitas por mim mesmo, criava grilos, gafanhotos, e deixava lagartas empuparem para observar que borboleta se tornariam. Num tanque cheio de areia, mantinha *piolhos de urubu* (o nome pelo qual nos referimos no Centro-Oeste Mineiro às formigas-leão – Neuroptera: Myrmeleontidae). Extraía os ferrões dos marimbondos, para usá-los em *experiências* sem o risco de ser picado.

Tudo isso me permitiu uma grande intimidade com os insetos e me ajudou posteriormente a entender os aspectos formais da biologia deste grupo.

1.2 A descoberta da Entomologia

Aos nove anos de idade descobri a palavra *Entomologia* numa enciclopédia de ciências naturais que ganhei de meu padrinho Mário Lúcio da Fonseca, em 18 de dezembro de 1971. Foi aí que descobri minha profissão: eu queria ser entomólogo. Nem médico, nem padre, nem engenheiro. Entomólogo e ponto! Devorei os capítulos que falavam de Arthropoda, li e reli os capítulos sobre Insecta. Aprendi alguns nomes complicados e os enfiava em qualquer conversa sobre qualquer assunto, pensando em impressionar meus pais e os amigos deles. Acho que consegui algumas vezes. . .

Continuei garimpando livros que falassem de insetos nas bibliotecas de Divinópolis, MG, onde morava. Vez por outra meu

pai encontrava alguma coisa nos sebos de Belo Horizonte e me trazia. Mas na verdade, o sucesso era bastante limitado: havia e ainda há uma carência absurda de informação sobre entomologia para o público leigo. Diferentemente do mundo civilizado, o Brasil não incentiva a Entomologia Amadora (na verdade a coíbe com suas leis medievais). Esta constatação foi o que me impulsionou, desde os idos de 2007, a manter no campus da UFV um programa que leva informação entomológica ao leigo, como veremos mais tarde.

Na sétima série, aos catorze anos de idade (1976), meu orgulho maior era ser chamado de entomólogo pelo professor de biologia. Depois, quando já cursava o terceiro ano do segundo grau no Coluni¹, em 1980, foi hora de escolher o curso de graduação que faria. Como não havia Entomologia a nível de graduação no Brasil, considerei fazer Ciências Biológicas mas a perspectiva de tornar-me professor de segundo grau não era das mais atrativas (naquela época essa era a principal oportunidade de trabalho para o profissional formado em Biologia). Isso, aliado ao fato de não ser de uma família abastada, me impulsionou a unir o útil ao agradável, e terminei por escolher a Agronomia. Minha estratégia era simples: a Agronomia me possibilitava ter contato com a Entomologia e ao mesmo tempo me abria oportunidades de trabalho e renda muito melhores do que o cenário em que a Biologia se inseria.

Fui muito feliz nesta escolha. O curso de Agronomia na Uni-

¹Colégio Universitário, o colégio de aplicação mantido pela Universidade Federal de Viçosa

versidade Federal de Viçosa era e continua sendo um dos melhores do país, com excelente estrutura e professores de alto gabarito. Ainda calouro, ouvi dizer que muitos destes professores tinham *Doutorado*, mas eu não tinha a menor noção do que era isso! Ao descobrir do que se tratava, tomei minha próxima decisão importante: eu queria fazer doutorado em Entomologia!

Foi nesse momento que consegui meu primeiro estágio em Entomologia, com o Professor Paulo Sérgio Fiuza Ferreira, que hoje é meu colega de Departamento. O Professor Fiuza havia anunciado as vagas para estágio juntamente com uma lista extensa de habilidades necessárias ao candidato: saber Ordem de insetos era somente uma delas. Na entrevista ele perguntou:

– Dentre estas habilidades, quais você mais domina?.

Minha resposta:

– Nenhuma! mas mesmo procurando de vela acesa, o senhor não vai encontrar nesta Universidade ninguém que gosta mais de insetos do que eu.

Fui aceito e, algum tempo depois, o Professor Fiuza me confessou ter usado uma justificativa muito parecida para ser aceito em seu primeiro estágio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Passei os próximos quatro anos me dividindo entre o Museu de Entomologia da UFV e as matérias da Agronomia. Aprendi muito com o Professor Fiuza e com David dos Santos Martins, que na época era técnico de nível superior do Museu e fazia

Mestrado em Fitotecnia na própria UFV. Devo a ambos a base sobre a qual construí minha carreira entomológica.

1.3 Enfim, os cupins!

Lá pelo terceiro ano de estágio, eu já era conhecido de todo o grupo da Entomologia da UFV. Naquela época, as tais Iniciações Científicas pagas pelo CNPq estavam no seu *debut* e eram muito escassas. Sabedor de que eu não tinha bolsa, o Professor Sebastião Bastos Nogueira me ofereceu um estágio remunerado para testar inseticidas. Um salário mínimo; uma fortuna para mim. Imediatamente dispensei o suado meio-salário que meu pai me enviava mensalmente e acumulei os dois estágios: com o Fiuza e com o Nogueira.

O Professor Nogueira me apresentou o mundo dos cupins. Num primeiro momento não me entusiasmei muito, pois faltava neles o colorido dos Coleoptera: Chrysomelidae que eu mantinha organizados no Museu de Entomologia. Mas tudo começou a mudar quando estagiei no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

Já estávamos em 1984, o Mestrado em Entomologia da UFV tinha acabado de ser criado pelo Professor Evaldo Ferreira Vilela, e eu era candidato natural. Para tanto, era preciso preparativos concretos: de um lado era importante um currículo com passagem formal pela entomologia e, para isso me candidatei e fui aceito como Monitor da disciplina Entomologia Geral (BAN 262 naquela época e ENT 160 hoje). Ao mesmo tempo, o Profes-

sor Nogueira contactou diretamente a Professora Eliana Marques Canello, que concordou em me receber por duas semanas como estagiário da Seção de Isoptera do MZUSP. Ao ser apresentado à enorme diversidade de formas dos Isoptera, comecei a perdoá-los por não serem tão coloridos quando os besouros.

A escassez de bolsas continuava. Seguindo um conselho do Professor Vilela, tratei logo de procurar um financiamento externo para o meu Mestrado, conseguindo-o da Tinker Foundation, por intermédio do World Wildlife Fund (WWF). A exigência para esta bolsa era das mais agradáveis: conduzir a tese na Amazônia, com foco em cupins, dentro do projeto Biological Dynamics of Forest Fragments. Meu projeto foi avaliado e aprovado –pasmê!– por Edward O. Wilson, que já naquela época era uma lenda viva do estudo dos insetos sociais.

O trabalho na Amazônia consolidou minha paixão pelos cupins. O Professor Nogueira novamente foi peça chave nisso, conseguindo um novo estágio, desta vez no Museu Emílio Goeldi, sob orientação do Professor Ademar Bandeira. Juntei as amostras que já tinha coletado em Manaus e fui a Belém para identificá-los. Voltei de lá totalmente convencido de que construiria uma carreira em Isoptera.

Nesse ínterim, o professor Vilela trazia pesquisadores estrangeiros a Viçosa com muita frequência, objetivando consolidar a qualidade da Pós-graduação em Entomologia. Para treinar minhas habilidades linguísticas, eu servia de cicerone a estes visitantes. Por intermédio de dois deles, o Dr. Pierre Jolivet e o Dr. Clive Wall, consegui dois aceites para o Doutorado

no exterior: um em Montpellier na França e outro no Imperial College, Silwood Park, Inglaterra. Não foi difícil optar: o Imperial era a *meca* da Ecologia naquele momento: monstros sagrados da área trabalhavam em Silwood: John Lawton, Bob May, Charles Godfray, Mike Hassel, Mick Crawley, dentre outros. Fui orientado pela Dra. Valerie Brown (na época Vice-presidente da prestigiosa British Ecological Society) com co-orientação do Dr. John Lawton, numa tese sobre efeitos da fragmentação do ecossistema nas comunidades de cupins do Cerrado.

O trabalho experimental para esta tese só foi possível graças à generosidade de um grande amigo e ex-colega de graduação, César Henrique Salgado Magriotis, que disponibilizou toda a infraestrutura necessária em sua fazenda no município de Rio Paranaíba, MG, além de intermediar junto aos fazendeiros vizinhos a liberação de suas áreas para que eu conduzisse os experimentos. A generosidade de César incluía não só a mera autorização para uso das áreas mas também a hospedagem completa (e gratuita!) em sua fazenda e um carro à minha disposição para todo o deslocamento nestes locais. Isto sem contar com as longas conversas em que sua curiosidade e seus questionamentos argutos sobre meu trabalho me proporcionavam a sensação de estar fazendo algo relevante. Além das 800 amostras de cupins coletadas em Rio Paranaíba, após alguns meses acumulei 7000 km de deslocamento, e encontros fortuitos com uma urutu, uma jararaca e 17 cascavéis!

Foi durante o doutorado que prestei concurso e fui contratado como professor pela Universidade Federal de Viçosa, em 1992. Defendi minha tese em Setembro de 1993 assumindo o cargo em seguida.

Capítulo 2

Compromisso com a didática

2.1 Lecionando na graduação

Sempre fui muito preocupado com didática: considero que um professor tem *obrigação* de dar uma aula excelente. Considero ainda que, quem decide se a aula foi excelente é o aluno! Radicalmente tenho para mim que *não há nada difícil de entender*; o entendimento depende muito mais do jeito de explicar do que da capacidade de raciocínio do aluno. Em outras palavras, quando um aluno não entende uma explicação, quem deve se esforçar para resolver o problema é o professor. Para isso, o professor deve usar de todas as técnicas possíveis para tornar mais leve o esforço de aprendizado do aluno. Muito desta postura aprendi com o Professor Vicente Wagner Dias Casali e o

Professor Per Christan Braaten, ambos aposentados da UFV. Sou-lhes muito grato por isso.

Logo que assumi o cargo de professor na Entomologia da UFV, atuando na disciplina Entomologia Geral (naquela época BAN 160, hoje ENT 160), tratei de resolver muitas das críticas que eu próprio tinha desta matéria quando a cursei na minha própria graduação. A primeira providência foi ampliar o alcance das aulas práticas para além da taxonomia. No passado, as aulas práticas desta disciplina se concentravam única e exclusivamente em identificação de insetos, a nível de ordem e família. Perdia-se a oportunidade de mostrar outras facetas igualmente interessantes da Entomologia, como fisiologia, comportamento, ecologia, etc.

Com o apoio dos demais professores, mudei o foco das aulas práticas, incluindo pequenos experimentos demonstrativos de comportamento, saídas ao campo para práticas de ecologia, etc, etc. Até aquele momento, tínhamos como tradição um trabalho prático em que o aluno montava uma coleção entomológica, que tinha como objetivo fixar no aluno os conceitos de montagem, preservação e identificação de insetos. Mas alguns alunos, que não tinham afinidade com taxonomia, acabavam por achar este trabalho muito enfadonho. Muito provavelmente perdemos alguns alunos promissores para outras áreas, simplesmente porque não conseguíamos entusiasamá-los para trabalhar com Entomologia.

Foi aí que tive a idéia de criar um trabalho prático diferente, simulando todos os passos de uma pesquisa científica. O aluno

era instruído a formular uma pergunta sobre insetos, transformar esta pergunta em hipótese, coletar dados respectivos, analisá-los e escrever um pequeno artigo em formato científico. A regra principal era que as hipóteses deviam ser simples o suficiente para permitir uma coleta de dados rápida (não mais que 48 horas) e o texto final não devia ultrapassar 5 páginas.

O sucesso foi estrondoso. Os alunos apresentavam idéias super interessantes e se dedicavam com afinco à execução do trabalho. Perguntas surgiam dos mais diversos cenários, tais como:

- Como pernilongos localizam a gente à noite, no escuro?
- Por que encontro moscas no estábulo de bovinos mas não as vejo na cunicultura?
- Como diminuir a taxa de predação de alevinos por náíades de libélula?

Todos os alunos que optavam por este “projetinho de pesquisa” em lugar da coleção entomológica eram atendidos por mim, para ajudar na montagem da hipótese e no planejamento da coleta de dados. Entre os anos de 1996 e 1998 meu tempo fora de sala de aula foi dedicado quase que integralmente a esta atividade.

2.2 A integração graduação-pós graduação

Pelos idos de 1998-1999 a CAPES lançou o Programa de Integração Graduação & Pós Graduação (PROIN) e vi a oportunidade de formalizar a idéia dos projetinhos da disciplina dentro deste programa. Com a ajuda dos Professores Eraldo Rodrigues de Lima e Angelo Pallini, montamos o PROIN-Entomologia, que consistia num sistema de tutoria em que os alunos da Pós-graduação ajudavam os alunos da graduação na montagem e execução dos projetinhos. Minha função passou a ser verificar se as hipóteses criadas tinham consistência e se os experimentos planejados eram exequíveis e suficientes para o objetivo proposto. Para isso, eu me reunia com os tutores após estes terem planejado o projeto junto com seus tutorandos.

Ao mesmo tempo, os tutores da pós-graduação tiravam dúvidas dos seus tutorandos sobre outros assuntos da disciplina, mas sempre usando de técnicas de aprendizagem ativa. Isto é, eu instruí os tutores a não responder diretamente às perguntas dos alunos da graduação, mas tentar conduzi-los a descobrir a resposta pelo próprio raciocínio. Esta atividade está descrita em detalhes no artigo DeSouza *et al.* (1999), cujo abstract reproduzo abaixo:

Propomos uma mudança na maneira tradicional de ensinar Entomologia na graduação e na pós-graduação. Para tanto, sugerimos um sistema no qual estudantes de graduação e pós-graduação interagem, discutindo Entomologia fora da sala de aula. Isto que os levaria a procurar

conhecimento ativamente, ao invés de serem paternalisticamente “ensinados” sobre como devem aprender. Tal sistema não elimina aulas nem professores. Ao contrário, acreditamos que aulas e discussão extra-classe são complementares para um ensino efetivo. Nossos resultados mostram que estudantes de graduação e pós-graduação que interagem extra-classe obtêm melhores notas do que aqueles que não interagem, mesmo quando submetidos a provas elaboradas no estilo tradicional. Mais interessante ainda, evidências levam a crer que pós-graduandos envolvidos neste sistema conseguem empregos permanentes mais rápido do que os demais pós-graduandos. Aparentemente, a discussão extra-classe permite que o estudante pense livremente, ao invés de simplesmente acumular a informação passada durante as aulas. Fazendo isto, o estudante transforma informação em conhecimento e, por isso, é capaz de resolver até mesmo problemas com os quais nunca se deparou.

Este sistema evoluiu para o que hoje chamamos de “Estágio em Ensino”, uma disciplina formal exigida pela CAPES em todas pós-graduações do país. No caso da Entomologia UFV, o Estágio em Ensino (por mim coordenado) consiste em munir os estudantes de pós-graduação de técnicas de didática, para que possam ministrar aulas de bom nível. Estas aulas são ministradas na parte prática da ENT 160 Entomologia Geral, após extenso planejamento sob minha orientação. Todas as aulas devem ter objetivos instrucionais específicos e um planejamento por escrito, onde se prevê passo-a-passo as estratégias para al-

cançar tais objetivos. Um exemplo disso é apresentado em De-Souza (2017), que reproduzo no Apêndice deste documento.

2.3 Entomologia para leigos

Baseado em minha experiência prévia sobre a carência no Brasil de informações entomológicas a nível leigo (veja seção 1.2), criei em 2007 um novo trabalho prático para os alunos da ENT 160, inspirado numa idéia que vi ser levada a cabo na Swedish University of Agricultural Sciences, em Alnarp, Suécia em 2005.

O trabalho objetiva proporcionar aos alunos a oportunidade de verificar a atividade de insetos no campo, tal qual terão que fazer no exercício de sua atividade profissional. Os alunos localizam qualquer evento que envolva insetos no ambiente do Campus da UFV, em locais onde há contínuo trânsito de pedestres. Após identificado o evento, os alunos sinalizam-no com uma placa onde consta os nomes comum e científico do inseto (neste último caso, no nível taxonômico mais exequível) e uma breve descrição do evento. A descrição deve ser ao mesmo tempo acurada e compreensível por um leigo adulto.

Com isso, o trabalho atinge vários objetivos: (i) proporciona aos alunos a experiência de localizar insetos e suas atividades fora da obriedade do laboratório, (ii) permite ao alunos treinar a *tradução* do conhecimento técnico para a linguagem leiga, e (iii) leva informações entomológicas acuradas e inteligíveis àqueles que não frequentarão a ENT 160.

2.4 Lecionando no exterior

Atuei como professor eventual no Imperial College (London University) ministrando aulas práticas de computação para a graduação em Biologia, entre 1991 e 1992. Atuei também como professor visitante na Swedish University of Agricultural Sciences (Alnarp, Suécia) e na Universidad Militar Nueva Granada (Colômbia), em ambos os casos ministrando curso de estatística a alunos de graduação e pós-graduação, em 2005.

2.5 Orientação de pós graduação

Durante minha carreira na UFV já orientei diretamente (como orientador principal) 13 teses de doutorado e 20 de mestrado. Participei ainda, como co-orientador, de 56 outras teses em ambos os níveis.

Desses 13 ex-orientados de *Doutorado*, 10 são hoje professores efetivos de universidades públicas ou empresas de pesquisa, como detalhado abaixo.

Ex-orientados de doutorado e seu destino atual

UFLA	Julio N.C. Louzada
UFOP	Marco A. A. Carneiro
UFVJM	Conceição A. Santos
UFS	Ana Paula A. Araújo
UFTM	Cassiano S. Rosa
UFRSA	Daniela F. Florencio
UNEMAT	Diogo A. Costa
UNEMAT	Carla Galbiati
EMBRAPA	Cesar A. D. Teixeira

Desses, apenas Diogo Costa e César Teixeira já eram empregados quando foram meus orientados. Os demais foram contratados *depois* de defenderem tese.

Tenho ainda ex-orientados trabalhando na Suíça (Teresa Telles Gonçalves Mathews) e nos Estados Unidos (Tulio Branco Macedo).

Capítulo 3

Criando novidade científica

3.1 Ecologia de comunidades de cupins

Minha tese de Mestrado pode ser considerada uma das primeiras tentativas formais de se estudar *comunidades* de cupins dentro do contexto de ecologia teórica. Para isso, tive que criar um sistema de amostragem que detectasse cupins subterrâneos, pois até aquele momento os estudos e técnicas se restringiam às *populações* de cupins construtores de montículo. Considerando que uma parte significativa das espécies de cupins não fazem ninhos epígeos conspícuos, estávamos perdendo informações preciosas sobre a ecologia deste grupo.

Como resultado deste trabalho, publicamos o artigo DeSouza & Brown (1994), cuja importância é atestada pelas 224 cita-

ções acumuladas no Google Scholar até 24 de outubro de 2017. Mais de vinte anos depois da sua publicação, este artigo continua sendo citado normalmente, recebendo uma média de 10 citações por ano. No dizer do Dr. David Bignell (um dos termitólogos mais importantes do mundo), este trabalho estabeleceu o parâmetro sobre o qual se construiu a ecologia de cupins do final do século XX. Isto porque foi neste trabalho que se estabeleceu o primeiro protocolo padronizado para coleta de cupins visando estudos ecológicos. Outros protocolos foram propostos (Jones & Eggleton, 2000; Roisin & Leponce, 2004) mas sempre tendo como base o protocolo que criamos em DeSouza & Brown (1994).

Outras contribuições também importantes à ecologia de cupins são os artigos:

- Freymann *et al.* (2008), atualmente com 68 citações, e que discorre sobre a importância dos cupins para ciclagem de dejetos de grandes mamíferos na África;
- DeSouza *et al.* (2009), atualmente com 22 citações, e que mostra como os controles tróficos que evitam que as plantas não sejam dizimadas pelos herbívoros (garantindo um *mundo verde*) são os mesmos que reduzem a eficiência do processamento da celulose por cupins, garantindo um *solo marrom*.
- DeSouza *et al.* (2003), atualmente com 23 citações, e que mostra como os cupins conseguem conviver com o fogo recorrente no cerrado.

3.2 Teoria ecológica

Alguns de meus trabalhos também tiveram bom impacto na teoria ecológica. O capítulo DeSouza *et al.* (2001b), publicado pela Yale University Press e hoje com 36 citações, fornece um *mind map* para estudos de fragmentação de ecossistemas. Este *mind map* apresenta de forma didática todos os mecanismos teóricos reponsáveis pela diminuição, manutenção, ou até mesmo o aumento da riqueza de espécies que podem ocorrer após a fragmentação de um ecossistema.

Já nosso artigo Schoereder *et al.* (2004), citado 80 vezes, estabelece bases importantes para a amostragem em estudos de relação espécie-área. Um outro artigo do qual sou co-autor, Soares *et al.* (2001), hoje com 35 citações, figura dentre as referências constantes no livro-texto de Ecologia mais famoso do mundo (Begon *et al.*, 2006, pags. 617-618).

Todo este esforço de desenvolvimento teórico permeou várias aplicações práticas, como por exemplo nossa demonstração de que faixas de habitat natural intermeando plantios de eucalipto tamponam o crescimento descontrolado de insetos-praga (Bragança *et al.*, 1998, citado 63 vezes). Igualmente importante e baseado no conhecimento de ecologia teórica é nossa demonstração de que insetos predadores podem apresentar resposta funcional dependente do tipo de presa, e isso pode ser um fator importante na decisão sobre o melhor predador a se usar no controle biológico (Sarmiento *et al.*, 2007, citado 67 vezes).

3.3 Comportamentos coletivos

Minha colaboração científica como Dr. Octávio Miramontes, da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) também estabeleceu padrões importantes para o estudo de comportamentos coletivos em cupins. A série de artigos iniciada em Miramontes & DeSouza (1996, citado 56 vezes) estabeleceu importantes bases teóricas para desvendar os mecanismos de origem e manutenção de socialidade em organismos diplóides, nos quais a socialidade não pode ser explicada por assimetria genética.

Completam esta série os artigos: DeSouza *et al.* (2001a, citado 24 vezes), DeSouza & Miramontes (2004, 10 citações), Miramontes & DeSouza (2008, 16 citações), (Miramontes & DeSouza, 2014, 6 citações) e (Miramontes *et al.*, 2014, 6 citações). Nestes trabalhos demonstramos que o espaço físico disponível para interações interindividuais é tão importante para a manutenção do comportamento social quanto os já conhecidos parâmetros biológicos. Demonstramos ainda que cupins compartilham com a matéria inanimada uma série de características tais como auto-organização e emergência de padrões, e isto forma a base na qual a sociabilidade deste grupo pode ter se desenvolvido.

Um desdobramento prático destes trabalhos surgiu quando em DeSouza *et al.* (2001a, 24 citações) estabelecemos que experimentos usando indivíduos confinados em arenas devem ter em conta a densidade na qual os indivíduos se encontram. Em

densidades muito altas ou muito baixas, os resultados podem ser severamente mascarados. À partir daí, experimentos usando insetos confinados em placas de petri devem atentar para a densidade correta, que foi estabelecida como oscilando em torno de 0.20. Este valor adimensional é obtido dividindo-se a área total ocupada pelos indivíduos pela área total disponível na arena.

3.4 Simbioses

Mais recentemente tenho desenvolvido uma nova linha de pesquisa, como fruto de meu ano sabático na Inglaterra, entre 2010 e 2011. O trabalho enfoca macro-simbioses em cupinzeiros, ou “termitofilia”. A simbiose, entendida como a convivência estreita entre organismos diferentes, é um fenômeno subjacente a cada uma das grandes transições evolutivas, afetando a maioria das dinâmicas ecológicas.

Desvendar mecanismos subjacentes às simbioses interespecíficas podem ajudar também a entender os mecanismos geradores da socialidade, já que esta última pode ser considerada uma simbiose intraespecífica. Pensando nisso, em colaborações desde 2010 com pesquisadores do Reino Unido, França, República Tcheca e Estados Unidos, identificamos regras de coexistência de cupins construtores, cupins inquilinos, e insetos termitófilos; determinantes bióticos e abióticos da invasão de ninhos; e comportamentos de compartilhamento de sinais de alarme e marcação de trilha.

A termitofilia foi tradicionalmente estudada com foco em interações interindividuais, inspecionando adaptações morfológicas e comportamentais usadas pelos organismos intrusos para suplantar as barreiras impostas pelos cupins hospedeiros (Kistner, 1979; Grassé, 1986). Nossos trabalhos expandem este conhecimento, desvendando os mecanismos que facilitam a coabitação nas mais variadas escalas, incluindo interações interindividuais, interpopulacionais e determinantes ecológicos locais e regionais, além de padrões filogenéticos. Apesar de bastante recentes, os artigos que compõem esta linha de pesquisa (Cristaldo *et al.*, 2012; Florencio *et al.*, 2013; Cristaldo *et al.*, 2014, 2015; Marins *et al.*, 2016; DeSouza *et al.*, 2016; Cristaldo *et al.*, 2016; Campbell *et al.*, 2016) já acumulam juntos mais de 60 citações.

Capítulo 4

Gestão inovativa

4.1 Coordenação da pós-graduação

Fui coordenador do Programa de Pós-graduação em Entomologia entre 1999 e 2000, quando implementei um sistema de distribuição de recursos financeiros com base no nível de produtividade científica do pesquisador. Isso não só imprimiu grande transparência ao sistema, mas também serviu como reconhecimento do esforço de publicação do pesquisador, e contribuiu para um avanço considerável na nossa produção. Já no ano 2000, eráms um dos programas de pós-graduação proporcionalmente mais produtivos da UFV, apesar de naquela época ainda sermos nível 5. Quero crer que isso tenha também contribuído para nossa posterior elevação ao nível 7 da CAPES.

4.2 Pro-reitoria de pesquisa e pós-graduação

Entre 2000 e 2004 fui Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFV, na gestão do Reitor Evaldo Vilela. Neste trabalho contei com a inestimável ajuda da Professora Aristéa Alves Azevedo, que foi minha Assessora durante todo o período. Inestimável também foi o apoio do efficientíssimo funcionário Gilcemir Angelo da Conceição, então secretário da pró-reitoria.

Foi uma oportunidade desafiadora pois, logo no primeiro mês de nossa gestão, a Capes anunciou um desastroso resultado da avaliação trienal dos programas de pós graduação da UFV: metade dos nossos programas de pós-graduação tiveram seus conceitos rebaixados! Concentramos nossos esforços em ampliar a qualidade dos programas e, no triênio seguinte, não só recuperamos todos estes conceitos como também duplicamos o número de programas considerados internacionais.

Este resultado positivo deveu-se em grande parte ao aumento exponencial da publicação científica da UFV (que atingiu 600% no término de nosso mandato) e à redução drástica de nosso tempo médio de titulação. Ambas conquistas tiveram raiz no sistema de distribuição dos recursos da pós-graduação que importei de minha experiência anterior como Coordenador da Pós-graduação em Entomologia. O sistema foi tão efetivo que continua sendo usado até hoje, 17 anos depois, sem modificações substanciais.

Um outro fator importante para esse aumento nas publicações foram os financiamentos de pesquisa que carreamos para

a UFV naquele período. Conseguimos injetar muitos milhões de reais na infraestrutura de pesquisa da UFV, através dos recursos do Fundo Setorial de infraestrutura (CTInfra, hoje PRO-Infra), gerenciado pela FINEP. Dentre os projetos aprovados, o mais significativo foi o de 2001, no qual obtivemos R\$ 4,7 milhões. Em termos proporcionais, este recurso ultrapassou em muito os valores obtidos pelas Universidades de grande porte, tais como UFMG, URGs, USP. De fato, em termos absolutos, nosso projeto ficou entre os 10 mais bem financiados, apesar de nosso tímido tamanho. Num outro momento, conseguimos um financiamento também da FINEP, específico para redes de informática, com o qual foi-nos possível instalar 40 km de fibra ótica interligando todo o campus da UFV em Viçosa, no ano de 2003.

Ao mesmo tempo, modificamos as normas de feitura de tese, reduzindo as burocráticas 36 páginas de regras para meras 2 páginas. Isso permitiu aos alunos preocuparem-se muito mais com o conteúdo da sua tese do que com a apresentação, resultando em textos mais próximos de uma versão publicável. Como passamos a permitir que a tese fosse escrita em Inglês, e que artigos publicados durante o curso pudessem compor a tese, a taxa de conversão de teses em artigos de qualidade internacional aumentou sensivelmente. Anteriormente, uma tese *aprovada pela banca examinadora* demorava em média mais 60 dias de idas-e-vindas para ter sua formatação final aprovada e aceita pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Após as novas normas, teses são frequentemente aprovadas em 24 ho-

ras.

Criamos ainda a estrutura física da Comissão de Propriedade Intelectual, que até aquele momento não tinha endereço físico nem expediente diário. Ao manter um escritório ativo com funcionários permanentes, facilitamos a efetiva consolidação da cultura de propriedade intelectual na UFV, a tal ponto que ao final do mandato tínhamos duplicado o número de patentes registradas.

Objetivando melhor formação científica de nossos alunos de graduação, reformulamos o simpósio de Iniciação Científica da UFV, estabelecendo que não haveriam aulas concomitantes ao simpósio. Isso permitiu aos estudantes de IC participar do simpósio como um todo, contribuindo para a fixação da cultura científica dentre eles. Como resultado, o número de participantes do simpósio saltou de cerca de 800 para algo em torno de 2000 pessoas. Até hoje, mais de 15 anos depois, as aulas são suspensas durante o simpósio, o que mostra que este procedimento simples é reconhecido como eficiente.

Visando ainda reduzir a carga burocrática da pós-graduação na UFV, implementamos aproximadamente em 2001/2002 um sistema tramitação eletrônica (“SacPG”) de todos os processos acadêmicos referentes à pós-graduação, desde o plano de estudo inicial até a defesa de tese. Com isso eliminamos completamente a tramitação via papel que, naquele momento, envolvia o preenchimento de nove formulários, muitas vezes com informações redundantes. Este sistema, inicialmente desenvolvido pelo professor Ricardo Euclides (“Bajá”), foi utilizado por

vários anos, passou por uma re-implementação feita pela Diretoria de Tecnologia de Informação da UFV (“SGPPG”), mas só foi integralmente substituído por um novo sistema (“AcademicoPG”) em meados de 2017.

4.3 Fapemig e outros órgãos de fomento

Atuei e continuo atuando como consultor de várias agências de fomento à pesquisa e pós-graduação, tanto no Brasil como no Exterior. Durante mais de 10 anos fui avaliador dos projetos institucionais submetidos ao CTInfra e ProInfra da FINEP. Atuo como consultor *ad hoc* do CNPq e do Fonds de la Recherche Scientifique (equivalente Belga do CNPq). Atuei também como membro do comitê avaliador dos programas de pós-graduação brasileiros, na CAPES.

Minha participação mais significativa tem sido como consultor da Fapemig. Fui membro, e depois coordenador, da Câmara de Recursos Naturais e Tecnologias Ambientais (CRA) entre 2000 e 2004. Posteriormente, em 2015, retornei à CRA onde continuo como membro. Eventualmente participo ainda de comissões especiais da Fapemig para avaliação de projetos submetidos a editais específicos ou para estudar e propor novos direcionamentos estratégicos nesta agência. Recentemente, participei do grupo de consultores que elaborou o novo sistema de submissão de projetos da Fapemig.

Meu trabalho na Fapemig foi reconhecido através do Prêmio Amigos da Ciência, Amigos da Fapemig, outorgado por ocasião

da comemoração dos 30 anos da Fapemig em 2016.

4.4 Editoria científica

Sou membro do corpo editorial da CopIt ArXives¹, uma editora de livros científicos da Universidad Nacional Autónoma de México. Os livros submetidos à publicação passam por revisão de pares e a editora baseia-se num sistema *open-access* de duas vias, no qual o autor não paga para publicar e o leitor não paga para ter acesso ao conteúdo.

Sou ainda Editor Associado da revista *Sociobiology*², uma revista científica *open-access* com avaliação por pares, devotada ao estudo de insetos sociais. Esta revista foi fundada em 1975 pelo Dr. Kistner na Universidade da Califórnia, onde foi mantida até 2013. Com a aposentadoria do Dr. Kistner, a revista foi transferida para a Universidade Estadual de Feira de Santana, e reformulada como *open-access* de duas vias. Após quatro anos de trabalho na revista, conseguimos duplicar o seu Índice de Impacto, de 0.363 para 0.699. Em termos de impacto, a *Sociobiology* é hoje a segunda melhor revista de entomologia da América Latina. Apesar de termos recursos limitados, conseguimos de igual para igual com a *Neotropical Entomology* (IF = 0.834), mesmo sem o suporte de uma grande editora como a Springer Verlag, que mantém esta última. Fui também Editor Associado da *Neotropical Entomology*, entre 2009 e 2014.

¹<http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/>

²<http://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology/index>

4.5 Gestão acadêmica no exterior

Fui membro do Conselho de Administração do Imperial College, Campus de Silwood Park, entre 1990 e 1993, primeiramente como representante dos estudantes estrangeiros e depois como vice-coordenador da Students Union, Silwood Branch.

Capítulo 5

Palavras finais

Considero ter alcançado aquele meu sonho de me tornar Entomólogo e sei que isso só foi possível porque ao longo desta jornada tive ajuda e o incentivo de muita gente. Sou grato aos meus pais que permitiram que eu brincasse com aqueles “bichos” estranhos ao invés de inculcar em mim uma repulsa aos insetos. Sou grato pelos livros presenteados por meu pai e por meu padrinho.

Agradeço também àqueles inúmeros professores que souberam incentivar esta paixão pelos insetos.

Devo muito também aos colegas, desde aqueles da graduação, passando pelos da pós-graduação em Viçosa e em Silwood Park, e incluindo os atuais colegas do Departamento de Entomologia da UFV. Vários destes se tornaram colaboradores científicos admiráveis, amigos inseparáveis, ou irmãos quase siameses. Alguns se tornam as três coisas. . .

Não poderia esquecer ainda dos meus orientados de iniciação científica, mestrado e doutorado. O convívio no nosso cotidiano do Laboratório de Termitologia me proporciona crescimento pessoal e profissional constante e profundo e torna muito mais prazerosa a minha já apaixonada relação com a Entomologia.

Nada disso seria possível, entretanto, sem o apoio incondicional que sempre tive de minha esposa Flávia e meus filhos Pedro e João. Eles são, ao mesmo tempo, o meu sustento e motivo nesta jornada. Se tive algum sucesso, este sucesso pertence a eles.

A todos vocês o meu muito obrigado!

Referências Bibliográficas

- Begon, M., Townsend, C.R. & Harper, J.L. (2006) *Ecology: from individuals to ecosystems*. Blackwell Scientific Publications, Boston, 4th edn.
- Bragança, M., DeSouza, O. & J.C, Z. (1998) Environmental heterogeneity as a strategy for pest management in *Eucalyptus* plantations. *Forest Ecology and Management* **102**, 9–12.
- Campbell, C., Russo, L., Marins, A., DeSouza, O., Schönrogge, K., Mortensen, D., Tooker, J., Albert, R. & Shea, K. (2016) Top-down network analysis characterizes hidden termite–termite interactions. *Ecology and Evolution* **6**, 6178–6188, URL <http://dx.doi.org/10.1002/ece3.2313>.
- Cristaldo, P.F., Jandak, V., Kutalova, K., Rodrigues, V.B., Brothnek, M., Jiricek, O., DeSouza, O. & Sobotnik, J. (2015) The nature of alarm communication in constrictotermes cyphergaster (blattodea: Termitoidea: Termitidae): the integration of chemical and vibroacoustic signals. *Biology Open* **4**, 1649–1659, URL <http://dx.doi.org/10.1242/bio.014084>.
- Cristaldo, P.F., Rodrigues, V.B., Elliot, S.L., Araújo, A.P. & DeSouza, O. (2016) Heterospecific detection of host alarm cues by an inquiline termite species (blattodea: Isoptera: Termitidae). *Animal Behaviour* **120**, 43–49.

- Cristaldo, P.F., Rosa, C.S., Florencio, D.F., Marins, A. & DeSouza, O. (2012) Termitarium volume as a determinant of invasion by obligatory termitophiles and inquilines in the nests of *Constrictotermes cyphergaster* (Termitidae: Nasutitermitinae). *Insectes Sociaux* **59**, 541–548.
- Cristaldo, P.F., DeSouza, O., Krasulová, J., Jirošová, A., Kotalová, K., Lima, E.R. & Šobotník David Sillam-Dussès, J. (2014) Mutual use of trail-following chemical cues by a termite host and its inquiline. *PLoS ONE* **9**, e85315.
- DeSouza, O. (2017) Taxonomia de ordens de insetos: aula prática, URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.848709>, preprint, Zenodo.
- DeSouza, O., Albuquerque, L.B., Tonello, V.M., Pinto, L.P. & Junior, R.R. (2003) Effects of fire on termite generic richness in a savanna-like ecosystem ('cerrado') of Central Brazil. *Sociobiology* **42**, 639–649.
- DeSouza, O., Araújo, A.P.A. & Reis Jr, R. (2009) Trophic controls delaying foraging by termites: reasons for the ground being brown? *Bulletin of Entomological Research* **99**, 603–609.
- DeSouza, O. & Brown, V.K. (1994) Effects of habitat fragmentation on Amazonian termite communities. *Journal of Tropical Ecology* **10**, 197–206.
- DeSouza, O., Lima, E.R., Reis Jr, R. & Pallini, A. (1999) Teaching entomology: moving from paternalism to active learning. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil* **28**, 365–373.
- DeSouza, O. & Miramontes, O. (2004) Non-asymptotical trends in social facilitated survival of termites (Isoptera). *Sociobiology* **44**, 527–538.
- DeSouza, O., Miramontes, O., Santos, C. & Bernardo, D. (2001a) Social facilitation affecting tolerance to poisoning in termites (Insecta, Isoptera). *Insectes Sociaux* **48**, 21–24, URL <http://www.springerlink.com/index/10.1007/PL00001739>.

- DeSouza, O., Schoereder, J.H., Brown, V.K. & Bierregaard Jr, R.O. (201b) A theoretical overview of the processes determining species richness in forest fragments. *Lessons from Amazonia: the ecology and conservation of a fragmented forest* (eds. R.O. Bierregaard Jr, C. Gascon, S. Lovejoy & R. Mesquita), pp. 13–21, Yale University Press.
- DeSouza, O., Araújo, A.P.A., Florencio, D.F., Rosa, C.S., Marins, A., Costa, D.A., Rodrigues, V.B. & Cristaldo, P.F. (2016) Allometric scaling of patrolling rate and nest volume in *Constrictotermes cyphergaster* termites: Hints on the settlement of inquiline. *PLoS ONE* **11**, e0147594.
- Florencio, D., Marins, A., Rosa, C., Cristaldo, P., Araújo, A., Silva, I. & DeSouza, O. (2013) Diet segregation between cohabiting builder and inquiline termite species. *PLoS ONE* **8**, e66535.
- Freyman, B.P., Buitenwerf, R., DeSouza, O. & Olf, H. (2008) The importance of termites (Isoptera) for the recycling of herbivore dung in tropical ecosystems: a review. *European Journal of Entomology* **105**, 165–173.
- Grassé, P.P. (1986) Termitophiles et termitophilie. *Termitologie*, vol. III, chap. VII, pp. 235–367, Foundation Singer-Polygnac.
- Jones, D.T. & Eggleton, P. (2000) Sampling termite assemblages in tropical forests: testing a rapid biodiversity assessment protocol. *Journal of Applied Ecology* **37**, 191–203.
- Kistner, D. (1979) Social and evolutionary significance of social insect symbionts. *Social Insects* (ed. H.R. Hermann), vol. I, chap. 8, pp. 339–413, Academic Press, New York.
- Marins, A., Costa, D., Russo, L., Campbell, C., DeSouza, O., Bjørnstad, O. & Shea, K. (2016) Termite cohabitation: the relative effect of biotic and abiotic factors on mound biodiversity. *Ecological Entomology* **41**, 532–541.

- Miramontes, O. & DeSouza, O. (1996) The nonlinear dynamics of survival and social facilitation in termites. *Journal of Theoretical Biology* **181**, 373–380, URL <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519396901381>.
- Miramontes, O. & DeSouza, O. (2008) Individual basis for collective behaviour in the termite, *Cornitermes cumulans*. *Journal fo Insect Science* **8**, 24, available online: <http://insectscience.org/8.24>.
- Miramontes, O. & DeSouza, O. (2014) Social evolution: new horizons. *Frontiers in Ecology, Evolution and Complexity* (eds. M. Benítez, O. Miramontes & A. Valiente-Banuet), chap. 19, pp. 232–249, CopIt ArXives.
- Miramontes, O., DeSouza, O., Paiva, L.R., Marins, A. & Orozco, S. (2014) Lévy flights and self-similar exploratory behaviour of termite workers: Beyond model fitting. *PLoS ONE* **9**, e111183, URL <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111183>.
- Roisin, Y. & Leponce, M. (2004) Characterizing termite assemblages in fragmented forests: A test case in the Argentinian Chaco. *Austral Ecology* **29**, 637–646, URL <http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-9993.2004.tb00357.x>.
- Sarmento, R.A., Pallini Angelo, Venzon M., DeSouza O, Rugama A. & Oliveira, C.L. (2007) Functional response of the predator *Eriopis connexa* (Coleoptera: Coccinellidae) to different prey types. *Braz. Arch. Biol. Technol.* **50**, 121–126.
- Schoereder, J., Galbiati, C., Ribas, C., Sobrinho, T., Sperber, C., O, D. & Lopes-Andrade, C. (2004) Should we use proportional sampling for species-area studies? *Journal of Biogeography* **31**, 1219–1226.
- Soares, S., Schoereder, J. & DeSouza, O. (2001) Processes involved in species saturation of ground-dwelling ant communities (Hymenoptera, Formicidae). *Austral Ecology* **26**, 1–6.

Apêndice

Taxonomia de ordens de insetos aula prática*

Og DeSouza
Universidade Federal de Viçosa
Lab de Termitologia
<http://www.isoptera.ufv.br>

24 de outubro de 2017

Resumo

Plano geral para uma aula prática sobre identificação de ordens de insetos. A aula enfatiza a capacidade do aluno em *agrupar objetos similares*, ao invés da abordagem clássica deste tipo de aulas, que enfatiza a capacidade de separar objetos por dissimilaridades. Além disso, pretende-se que o aluno construa ele mesmo a nomenclatura das ordens à partir das características mais evidentes encontradas nos indivíduos. A abordagem clássica de aulas de identificação consiste no contrário: explicar quais são as características (já pre-definidas pelo professor) típicas de cada uma das ordens (já pre-nomeadas pelo professor).

1 Objetivos instrucionais

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- dado um conjunto de insetos, formar grupos de acordo com sua similaridade morfológica.
- após executar o item acima, criar nomes para os grupos, de tal forma que a etimologia desses nomes se refira a alguma característica usada para agrupar os indivíduos.

2 Dinâmica da aula

1. Organize os alunos em times de trabalho compostos por 3 pessoas.
2. Forneça uma caixa com insetos adultos, contendo pelo menos dois indivíduos para cada ordem. O ideal é ter cerca de 6 ordens, 20 insetos.
3. Cada time de alunos deve:

*Como citar: DeSouza, O. (2017). Taxonomia de insetos: aula prática. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.848709>

- agrupar insetos semelhantes, formando vários grupos. Nem todos times vão conseguir separar exatamente 6 grupos de insetos correspondendo às 6 ordens fornecidas, mas o objetivo aqui é despertar nos alunos a capacidade inata que têm de classificar coisas.
 - anotar, para cada inseto, as características morfológicas que levaram este inseto a ser colocado naquele dado grupo. Informar aos alunos que, para escolher as características, o mais simples é tentar verificar caracteres morfológicos que têm função evidente (ex. perna que serve para cavar) ou pelo menos que seja única daquele inseto (ex. asas "moles" recobertas por escamas).
4. durante o período em que os alunos estão trabalhando, circule pela sala para monitorar o andamento e tirar eventuais dúvidas. **Nunca** use termos técnicos ("Coleoptera", "perna fossorial") neste momento. Isto será usado somente no final da aula. Tente questionar algum grupamento que estiver obviamente estranho, perguntando àquele time "por que vc colocaram o grilo no mesmo grupo da cigarra"? Não aceite respostas evasivas do tipo "porque eles são parecidos". Force os alunos a dizerem exatamente qual foi a característica usada. Na maioria das vezes, os alunos descobrem, por si próprios, o erro neste momento. Se isso não ocorrer, tente despertar a atenção do aluno para algo obviamente estranho, como por exemplo, "o aparelho bucal destes dois insetos teria a mesma função?".
 5. após terminada a fase de agrupamento, pergunte à turma quantos grupos conseguiram formar. O número de grupos vai variar entre times de alunos, mas sempre se situará muito próximo de 6, que é o total certo. No caso de existirem cupins + baratas e cigarras + percevejos na caixa, teremos inicialmente 2 grupos extra. Isso será resolvido no final da aula.
 6. escreva no quadro uma tabela onde as colunas serão os grupos (ordens) e as linhas são as características. Reserve um número de linha suficientes para cada conjunto de caracteres importantes (asa, pernas, etc). Deixe as colunas em branco.
 7. comece escolhendo dentre os grupos formados pelos alunos, aquele que for mais frequente entre os times (bons candidatos são Besouros ou Borboletas). Escreva o NOME COMUM (ex. besouro) na primeira coluna e pergunte aos alunos quais são as características que eles encontraram naquele inseto. Marque com um x na tabela no quadro. Faça isso para todos os grupos, mas nesse momento você já pode ir "forçando" para que cada coluna represente uma única ordem.
 - No caso de Hemiptera, mantenha 2 colunas, uma para percevejos e outra para cigarras. Faça o mesmo para Blattaria, usando uma coluna para cupins e outra para baratas. No final da aula isso será resolvido.
 8. Depois de completar a tabela, revise rapidamente as características para cada coluna, evitando falar o nome das ordens. Pergunte ao alunos quais seriam as características mais marcantes para aquela ordem e marque isso no quadro. Essas características serão usadas posteriormente para darmos os nomes oficiais às ordens.

9. Agora vamos nomear as ordens. Para isso forneça aos alunos um mini-dicionário de termos gregos e latinos que você usará para construir o nome das ordens. Na dúvida: <http://www.myetymology.com/>

Latim:

Blatta = barata

Di = dois

Grego:

Ptera = asa

Coleo = estojo

Odon = dente

Hemi = meio

Ortho = reto

Iso = igual

Lepido = escama

Hymen = membrana

10. Com este dicionário, peça aos alunos para "criarem" nomes para as ordens, baseados em características marcantes dos indivíduos. Ressalte que estes nomes não refletem necessariamente características únicas das ordens. Isto é, há nomes de ordens que se referem a características também presentes em outras ordens. Por exemplo, Hymenoptera (hymen: membranosas + ptera: asa).

Coleo + ptera = asas guardadas num estojo

Lepido + ptera = asas recobertas por escamas

Odonata = trata-se de uma latinização do termo grego e é possivelmente uma alusão ao aparelho bucal muito desenvolvido dos indivíduos: "Fabricius coined the term Odonata from the Greek, odontos (tooth) apparently because they have teeth on their mandibles, even though most insects also have toothed mandibles" Mickel (1934)

Hemi + ptera = asas duras na metade e moles na outra metade. Isso era usado antigamente quando a ordem só compreendia os percevejos. Hoje, em que a ordem inclui as cigarras, a melhor característica é "aparelho bucal picador-sugador que se aloja entre o primeiro par de patas quando em repouso"

Di + ptera = duas asas

Iso + ptera = asas iguais (na verdade são sub-iguais). O Isoptera são hoje considerados Infraordem de Blattaria (Inward *et al.*, 2007).

Ortho + ptera = asas retas.

Hymen + ptera = asas membranosas

11. à medida em que os nomes forem sendo recitados pelos alunos, coloque-nos como cabeçalho da respectiva coluna na tabela que está no quadro.
- para o caso de cupins + Baratas, marque no quadro que as duas colunas se referem a uma única ordem (Blattaria). Faça o mesmo para percevejos + cigarras = Hemiptera.

Referências

- Inward, D., Beccaloni, G. & Eggleton, P. (2007) Death of an order: a comprehensive molecular phylogenetic study confirms that termites are eusocial cockroaches. *Biology Letters* **3**, 331–335.
- Mickel, C.E. (1934) The significance of the dragonfly name "odonata". *Annals of the Entomological Society of America* **27**, 411–414.